

DE ARTIGAS AOS MUTIRÕES: o caso do CECAP de Jaú

Eixo Temático: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Marcio Cotrim Cunha

Doutor em Teoria e História da Arquitetura. Universidade Federal da Paraíba
marciocotrim@gmail.com

Ana Elísia da Costa

Doutora em Teoria, História e Crítica da Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
ana_elisia_costa@hotmail.com

Resumo:

O presente estudo se situa entre duas visões antagônicas no final da década de 1960 que relacionam os limites do desenvolvimento tecnológico e o projeto arquitetônico. Pretende-se apresentar e analisar o projeto do Conjunto Habitacional não construído para a CECAP na cidade de Jaú (1976), no Estado de São Paulo, no qual, aparentemente, Artigas abandonou o discurso que até então tinha defendido: de que o projeto arquitetônico associado ao desenvolvimento tecnológico serviria como indutor do desenvolvimento social. Como hipótese, acredita-se que o projeto elaborado para a CECAP-Jaú, em algum grau, se aproxima das ideias defendidas pelo Grupo Arquitetura Nova. Há, portanto, um objetivo documental, de organizar e apresentar um material praticamente desconhecido, e outro que propõe rever a crítica já consolidada à obra de Artigas. Na esteira desta hipótese, o CECAP-Jaú nos permite levantar questionamentos. Esse é um projeto menor em que o arquiteto cometeu um deslize, um gesto contraditório diante de toda a sua produção? Ou, em sentido inverso, ilustra seu amadurecimento, quando questões estéticas e éticas são reexaminadas? Ou indica que há, ainda, uma vasta produção pouco conhecida e deixada à margem, exatamente por não corroborar uma interpretação historiográfica mais oficial?

Palavras-chave: Vilanova Artigas, Habitação social, CECAP

Abstract:

The present study finds itself between two opposing views which relate the limits of technological development and architectural design. The goal is to present and analyze the design not built for CECAP in the city of Jaú (1976), in the State of São Paulo, in which, apparently, Vilanova Artigas abandoned his previous discourse: the architectural design associated with technological development would serve as an inducer of social development. As a hypothesis, we believe that the project designed for CECAP-Jaú, at some level, approximates the ideas defended by the Grupo Arquitetura Nova. There is, therefore, a documentary objective, to organize and present a material almost unknown, and another that proposes to review the already consolidated critique of Artigas' work. In the wake of this hypothesis, CECAP-Jaú allows us to make some questions. Is it a project in which the architect committed a contradictory gesture in face of all his production? Or, in another way, does it illustrate its maturation when aesthetic and ethical questions are re-signified? Or does it indicate that there is still a vast production of Artigas, little known and left aside, precisely because it does not fit in a more official historiography interpretation?

Keywords: Vilanova Artigas, Social housing, CECAP

DE ARTIGAS AOS MUTIRÕES: o caso do CECAP de Jaú

O Conjunto Residencial Zezinho Magalhães Prado foi construído no final dos anos 1960 em Guarulhos, no Estado de São Paulo, pela Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP)¹ e é considerado um dos experimentos de habitação social em larga escala mais importantes do país. Em grande medida, essa importância se deve ao esforço da equipe de arquitetos - encabeçada por Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Pentecostado - em pensar o projeto, em suas diferentes escalas e instâncias, alinhado ao processo de industrialização nacional.

Ainda que muitos aspectos do projeto original desse conjunto tenham sido abandonados², é um consenso na historiografia da arquitetura moderna no Brasil vinculá-lo a dois pontos congruentes: (1) o projeto nacional desenvolvimentista, no qual a industrialização nacional foi vital; (2) o momento onde os arquitetos envolvidos puderam aplicar – ampliando o espectro de ação – propostas que haviam sido testadas em outros programas, em especial, na casa unifamiliar das classes média e alta paulista durante os anos que antecederam o projeto do Conjunto Zezinho Magalhães. Neste último caso, a suposta falta de uma dimensão social, da qual a arquitetura brasileira vinha sendo alvo desde o início da década de 1950 por parte de críticos internacionais, finalmente parceria encontrar uma resposta à altura.

A perspectiva de um desenvolvimento industrial a serviço da produção habitacional em larga escala, fazia parte das preocupações dos arquitetos que, em seus projetos e em conjunto com outros setores da indústria, buscaram implementar uma política nacional de habitação baseada na industrialização das construções. (KOURY, 2005, p.217)

Indiretamente, a experimentação levada ao cabo no projeto original do Conjunto Zezinho Magalhães aprofundava a crença de que o desenvolvimento tecnológico promoveria, como uma de suas consequências, o desenvolvimento social. Para Artigas, e possivelmente para seus parceiros de trabalho e reflexão, essa responsabilidade deveria ser uma das assumidas pelo arquiteto, numa atitude antecipadora das necessidades da sociedade em que participava.

Essa convicção, ao menos a sua vinculação com o desenvolvimento industrial e tecnológico, contudo, foi contestada pelos arquitetos do Grupo Arquitetura Nova³ (GAN) - Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre. Segundo Arantes (2002), para o GAN, o projeto arquitetônico, juntamente com o avanço técnico associado a ele, impunham ao processo de construção de um edifício a sua permanência como uma “mercadoria”, indiferente à realidade da mão de obra nacional do final dos anos 1970 e à divisão e

¹ A CECAP foi uma autarquia criada em 1949 que, a partir de 1964, passou a se responsabilizar pelo projeto e comercialização de unidades habitacionais, contando com o apoio da Caixa Econômica do Estado de São Paulo e das Prefeituras municipais do Estado de São Paulo. (DIAS, 2016; CERÁVOLO, 2007)

² Segundo Koury (2005, p. 216), “o conjunto foi projetado para ser construído com peças pré-fabricadas, produzidas industrialmente. Entretanto, foi executado com métodos tradicionais”. Segundo a mesma autora, a partir de depoimentos da professora Sylvia Ficher que então era estagiária do projeto, o fato decorreu da falta de apoio do governo estadual.

³ Sobre as diferenças entre as posições de Artigas e o Grupo Arquitetura Nova, ver Cotrim (2017). Segundo o autor, essas diferenças se manifestam por meio de diversos textos dos arquitetos publicados ao longo dos anos 1960.

desqualificação do trabalho⁴. Na perspectiva do GAN, a superação do problema estaria, menos no desenvolvimento tecnológico atrelado ao projeto e mais em novas formas de construir, considerando técnicas e materiais tradicionais, pensados desde a perspectiva do operário trabalhador. Segundo Arantes (2002), este debate e as posições do GAN, posteriormente, alicerçaram a experiência dos mutirões autogeridos dos anos 1980.

O presente estudo se situa entre estas duas visões antagônicas no final da década de 1960, que relacionam os limites do desenvolvimento tecnológico e o projeto arquitetônico. Pretende-se apresentar e analisar o projeto do Conjunto Habitacional não construído para a CECAP na cidade de Jaú (1976), no Estado de São Paulo, no qual, aparentemente, Vilanova Artigas abandonou o discurso que até então tinha defendido: de que o projeto arquitetônico associado ao desenvolvimento tecnológico serviria como indutor do desenvolvimento social. Como hipótese, acredita-se que o projeto elaborado para a CECAP de Jaú, em algum grau, se aproxime das ideias defendidas pelo GAN. Há, portanto, um objetivo documental, de organizar e apresentar um material praticamente desconhecido, e outro que propõe rever a crítica já consolidada à obra de Artigas.

O projeto do CECAP-Jaú foi a última encomenda feita à Artigas pela autarquia estatal. Para a CECAP, além do Zezinho Magalhães (1967), Artigas projetou conjuntos de diferentes portes – Americana (1972), Jundiá (1973), Mogi-Guaçu (1975) e Marília (1976)⁵ –, todos obedecendo a um mesmo padrão: blocos de três andares sobre pilotis, alinhados paralelamente em pares e conectados entre si por escadas ou rampas. No CEPAC-Jaú, contudo, Artigas adotou soluções inéditas em relação aos conjuntos anteriores, optou por casas unifamiliares isoladas. Desenhou “casinhas” singelas em proporção e cobertas com telhados tradicionais de quatro águas. Do ponto de vista imagético, tais casas seriam, caso construídas, pouco atrativas, sendo difícil aceitar que o mesmo escritório, oito anos antes, tenha elaborado – em parceria com outros arquitetos – um projeto tão sofisticado e complexo como o do conjunto Zezinho Magalhães Prado.

Como hipótese, uma análise mais atenta do projeto e seu contexto histórico, por sua vez, podem relativizar estas primeiras impressões. Nesse caso, o “desenho” de Artigas não parece estar a serviço do processo de industrialização nacional, a exemplo dos demais CECAPs, mas sim, preocupado com aspectos intrínsecos ao canteiro, a partir de habilidades compatíveis com as de um trabalhador não necessariamente especializado, o que o aproxima das propostas do GAN.

Na esteira desta hipótese, o CECAP-Jaú nos permite levantar questionamentos. Esse é um projeto menor em que o arquiteto emblemático cometeu um deslize, um gesto contraditório diante de toda a sua produção? Ou, em sentido inverso, ilustra seu amadurecimento, quando questões estéticas e éticas são resignificadas? Ou indica que há ainda uma vasta produção de Artigas, pouco conhecida e deixada à margem, exatamente por não corroborar uma interpretação historiográfica mais oficial?

⁴ Os argumentos estão condensados no texto “Reflexões para uma Política na Arquitetura”, de Sérgio Ferro, de 1972. (ARANTES, 2002, p. 108)

⁵ Na década de 1970, os projetos dos conjuntos do CECAP obedeciam a duas dinâmicas de produção: os de grande porte (com mais de 120 unidades habitacionais) eram terceirizados a escritórios de arquitetura e urbanismo com “currículo”; os de pequeno porte obedeciam um “modelo” da Divisão de Engenharia. Nesse contexto e em função do projeto desenvolvido em Guarulhos, Artigas e Fábio Penteadó passaram a ter “liberdade” para escolher as cidades em que iriam inserir os seus projetos, como se deu nos casos citados. (DIAS, 2016)

De qualquer modo, o projeto CECAP-Jaú tem sido pouco considerado pela crítica e historiografia da arquitetura brasileira e, raras vezes, é citado em publicações⁶. Ilustra essa afirmativa a excelente análise dos conjuntos CECAPs desenvolvida por Augusto e Guadanhim (2016), na qual os autores revelam que o próprio arquiteto Fábio Penteadó, em depoimento, cita somente as experiências de Marília, Jundiaí e Americana, ignorando, portanto, o projeto de Jaú.

Além de muito menores, os conjuntos habitacionais Cecap de Marília e Jundiaí são pouco conhecidos. Por exemplo, em depoimento a Cunha (2009), o próprio Fábio Penteadó relata que "[...] houve outras experiências em outros municípios. Com o Artigas fizemos vários estudos, houve Jundiaí que me parece que foi o único feito [...]". Igualmente em depoimento a Cerávolo (2007), o arquiteto discorre a respeito do projeto para Americana e da implantação em Jundiaí, porém não se recorda dos dois últimos: "[...] teve uma implantação de uma unidade pequena em Jundiaí, eu acho que só". (AUGUSTO E GAUDANHIM, 2016, p.178)

Entre depoimentos reticentes, a documentação do projeto em si parece ser uma excelente oportunidade para ampliar as discussões atuais sobre a própria atuação de Artigas junto ao CECAP. É também, como hipótese de trabalho, uma oportunidade para discutir o projeto Jaú como um gesto, de um lado, ambíguo e contraditório na produção do arquiteto, diante da suposta fé cega no *Desenho* como indutor desenvolvimento tecnológico e industrial; de outro, como expressão da postura crítica do arquiteto que, a partir da sua própria experiência profissional, relativiza argumentos e investiga outras tipologias habitacionais e outras formas de produção que, potencialmente, atuem de fato como emancipadoras sociais.

O discurso sobre o desenho

O projeto Zezinho Magalhães ilustra algumas ideias desenvolvidas por Artigas juntamente com Flávio Motta, amigo, artista plástico e também professor da USP. Tais ideias estão expostas no texto que Artigas apresentou na aula inaugural do curso da FAU-USP de 1967, intitulada "O Desenho"⁷, bem como no artigo "Desenho e Emancipação"⁸ de Motta. Os dois escritos buscaram compreender e recuperar o significado da palavra desenho na língua portuguesa, considerando que, à diferença do inglês ou do castelhano, por exemplo, não se divide em duas, como *drawing* e *design*, ou *dibujo* e *diseño*.

No artigo "Desenho e Emancipação", Motta reivindicou a recuperação do sentido de *desígnio* para a palavra portuguesa desenho, segundo ele, perdido ou desviado com a noção neoclássica de arte introduzida no Brasil pela Missão Francesa em 1816. Ainda segundo o autor, antes da Missão Francesa a palavra teve além do sentido hoje corrente, de instrumento de representação da realidade, também o de ideação, intenção ou desígnio. Partindo deste argumento, desenvolveu uma visão particular do projeto arquitetônico que também foi compartilhada por Artigas:

⁶ Uma exceção é o trabalho de Cotrim (2017).

⁷ Publicado originalmente pela revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.3, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1968, pp.23-32. Posteriormente, consta em Artigas (1981) e Artigas, Lira (2004).

⁸ Publicado originalmente no *Correio Braziliense* - Caderno Cultural. Brasília, 16 de dezembro de 1967. Publicado posteriormente pelo GFAU-USP, em 1975.

Na medida em que restabelecermos, efetivamente, os vínculos entre as duas palavras [desenho e desígnio], estaremos recuperando também a capacidade de influir no rumo de nosso viver. Assim, o desenho se aproximará da noção de “projeto” (pro-jet), de uma espécie de lançar-se para frente, [...] Essa “pré-ocupação” compartilharia da consciência da necessidade. (MOTTA, 1967)

Artigas e Flávio Motta, ao buscarem interpretar as duas significações contidas na palavra desenho, reivindicaram não somente a manutenção dos valores da arquitetura moderna, mas agora, de forma muito mais ampliada, a importância do arquiteto como artista e técnico dentro da sociedade. Artigas chamou a atenção para essa importância no primeiro parágrafo do seu texto:

O campo de ação do arquiteto, nas condições do mundo contemporâneo, amplia-se cada vez mais. Não se trata de uma avaliação quantitativa [...] O campo especulativo das artes se amplia. Seu interesse pela universalidade dos objetos, alguns deles afastados das especulações estéticas, mostra o homem através da arte explorando e modificando o mundo físico e social com novos instrumentos. (ARTIGAS, 1968)

Essa atribuição ao projeto, salvo suas distâncias, sugere a elaborada por Le Corbusier, relacionando-se assim com a gênese mais visível no âmbito brasileiro do movimento moderno. Segundo Le Corbusier: "Esse magnífico e generoso trabalho de preparação, esses planos são eles que responderão a todas as questões, são eles que designarão as medidas a tomar, as leis a fazer". (LE CORBUSIER, s/d, p. 237).

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães deve ser visto, portanto, como um projétil, lançado à frente do seu tempo, um novo instrumento capaz de modificar o mundo físico e social idealizado pelos desígnios dos arquitetos. Se estamos certos nessa interpretação, o Cecap-Jaú, iria em outra direção.

Conjunto Habitacional da Cecap, Jaú, 1976

O CECAP-Jaú seria margeado pelo Rio Jaú e, assim como os demais CECAPs, o projeto contemplava o zoneamento de áreas dedicadas a um parque linear, equipamentos públicos, usos comerciais e habitacionais. A Avenida Perimetral, que cortava a área, segmentaria tais usos, sugerindo a configuração de uma barreira que deixa dúvidas quanto à efetiva possibilidade de tais funções se complementarem. Assim, as “freguesias”, unidades de vizinha com usos misturados (CERÁVOLO, 2007) e que estiveram presentes em vários CECAPs anteriores, foram aqui abandonadas.⁹

O desenho do setor habitacional organiza-se a partir da definição de uma rede viária hierarquizada – uma avenida central longitudinal, ruas secundárias longitudinais e duas ruas transversais – que, em seu conjunto, desenham quadras muito longas, segmentadas por peatonais e definidas por lotes de 12x20m e 10x23m. (Figura 1)

⁹ Augusto e Guadanhim (2016) observam que em Marília e Mogi-Guaçu o conceito de Freguesia também não foi empregado.

Figura 1: Loteamento do Parque CECAP-Jaú (1976). Vilanova Artigas.
Fonte: Acervo de projetos da Biblioteca da FAU-USP.

A despeito do zoneamento e hierarquia de vias claramente ligado ao urbanismo modernista, no CECAP-Jaú, a habitação social coletiva é substituída por “casinhas” isoladas no lote¹⁰. Estas casas estariam alinhadas uma em relação às outras, o que geraria um resultado homogêneo e pouquíssimo interesse com relação ao espaço urbano. Em alguns casos, observa-se que um afastamento lateral é ligeiramente maior do que o outro, o que pode sugerir espaços para passagem de veículos¹¹. A separação dos espaços privado e público se daria por meio de cercas baixas, dotando o conjunto com um ar bastante interiorano, como demonstram as perspectivas desenhadas por Artigas. (Figura 3)

O projeto das casas para Jaú é bastante simples, tanto do ponto de vista construtivo, como espacial e formal. A divisão interna não revela nenhum grau de experimentação. O volume é perfurado tradicionalmente por janelas e portas e arrematado por uma cobertura de quatro águas iguais. O resultado final, do ponto de vista imagético, é pouco atrativo, se comparado mesmo a projetos desenvolvidos por Artigas ainda nos anos 1930 e 1940.

¹⁰ Em 1967, a CECAP desenvolveu casas isoladas de até 60m², projetadas pelo arquiteto Ruy Gama. O fracasso da experiência levou à escolha de conjuntos de grande porte e à encomenda do CECAP-Guarulhos, desenvolvido como um projeto-modelo. Em 1976, no CECAP-Marília, Artigas também propõe sobrados geminados, em pares (DIAS, 2016), o que pode demonstrar o desejo processual e emergente de investigar novas tipologias habitacionais.

¹¹ Depoimentos de Fábio Penteado à Cerávolo (2007, p. 162) indicam que nos projetos para a CECAP os arquitetos não tinham preocupações com garagens ou estacionamentos: “[...] posso dizer que ninguém pensou em automóvel na época, imagina o cara ganhava um salário mínimo na época, quem ia ter carro?”

As Casinhas

A base quadrada

Artigas desenha três plantas quadradas – 6x6, 7x7, 8x8m – com 40, 50 e 60m². As casas de 40 e 60 m² se desdobram em três modelos distintos, explicitando o que Artigas chama de variações no “contorno da planta” que, a rigor, não comprometem a integridade da distribuição original.

De modo geral, as plantas são organizadas em faixas – uma configura o setor íntimo, com dois ou três dormitórios modularmente dispostos; outra, com os setores social e de serviços, que envolve sala, varanda, cozinha e banheiro, sendo esta o objeto de maior investigação e variações. Dois aspectos, aparentemente normativos, guiam essas variações: o agrupamento de banheiros e cozinhas, otimizando as instalações hidráulicas e implicando, em alguns casos, na disposição do banheiro fora dos limites hipoteticamente pré-figurados¹²; e a disposição de uma varanda junto ao acesso principal, ora expressa como uma subtração volumétrica, ora como uma simples extensão de piso parcialmente protegido pelo beiral¹³. (Figura 2)

Figura 2: Tipologias habitacionais do CECAP-Jaú (1976) e seus respectivos modelos - (a) 60m²; (b) 50m²; (c) 40m². Vilanova Artigas.

Fonte: Acervo de projetos da Biblioteca da FAU-USP.

¹² Nos demais CECAPs, observa-se também a preocupação em configurar um núcleo hidráulico rígido em bloco de concreto, com banheiro, lavanderia, bancada de cozinha e armários embutidos.

¹³ Em dois modelos da tipologia de 40m², ocorre uma compartimentação no fundo dos lotes, ligada diretamente à cozinha, cuja função não está explícita, mas sugere ser um pátio de serviços.

As variações dos arranjos espaciais, assim como no “aspecto” das casas através do uso da cor, como defendia Artigas, podem demonstrar esforços e sensibilidade para atender diferentes composições familiares e consequentes demandas programáticas, bem como para promover distintas identidades ao espaço doméstico, o que, a priori, nega parcialmente a ideia a *standartização* até então defendida pelo próprio arquiteto nos CECAPs anteriormente projetados.

Apesar do arranjo resultante ser bastante singelo e despretensioso, deve-se observar que, ao longo da sua trajetória profissional, Artigas experimentou o desenvolvimento de diversos projetos com plantas quadradas, alguns dos quais não construídos (COTRIM, 2017; FLORIO, 2012). Neste contexto, pode-se citar duas casas no final década de 1950 – José David Vicente (1959) e João Molina (1959) – e sete casas construídas entre 1968 e 1976, o mesmo ano em que projeta as casinhas do CECAP Jaú – José Vieitas Neto (1968), Antenor Mansur Abud (1969), Telmo Porto (1969), Newton Bernardes (1969), Jorge Edney Atalla (1971), Renato Faucz (1975), Geraldo C. Demétrio (1976).

Ignorando a escala e as especificidades espaciais e técnicas, pode-se observar relações entre o arranjo da planta do pavimento principal da casa Antenor Mansur Abud (1969) com o das casas de Jaú. Além da forma quadrada, evidencia-se a organização em duas faixas: uma modulada que configura o setor íntimo e outra impactada pela disposição da cozinha, banheiro e varanda; e, por fim, o uso de uma cobertura generosa que, apesar de ser em concreto, ergue-se quase autônoma do volume-base, podendo ser construída mesmo antes das paredes serem erguidas, o que, como se verá a seguir, defende Artigas nas casinhas de Jaú.

O telhado

A solução do telhado piramidal em quarto águas parece ser o principal indutor do projeto, conduzindo à pré-figuração do volume-base que, como se viu, sempre permanecerá de base quadrada, independente do tamanho e das variações do programa. Ao que tudo indica, essa associação – telhado piramidal e base quadrada – foi muito operativa no processo projetual das casinhas, mesmo que Artigas indique que a proposta poderia ser estudada em uma base retangular, já que as inclinações variáveis das águas não daria “mau aspecto”.

Nas anotações do arquiteto sobre o projeto, ao lado das perspectivas, o telhado foi tratado no primeiro item, como um elemento independente das paredes e pré-fabricado ou, como descreve o próprio Artigas, “feito fora, mesmo antes das paredes serem erguidas”. O seu peso deveria descarregar apenas nos quatro cantos da casa, “onde as paredes sempre dão pé”, o que permitiria sua montagem por poucos trabalhadores sem o uso de andaimes ou equipamentos complexos; os beirais teriam 60 cm, para resolver o problema das águas pluviais e para proteger as paredes; e o seu ponto mais alto serviria para abrigar a caixa d’água. (Figura 4)

3) É incluída a temperatura e ventos de telhado em situações independentes das paredes de frente de modo de garantir melhor do que se pode fazer. Para um ambiente até mesmo mais de se garantir alguma ventilação. Para as situações de frente - especialmente a frente; para as zonas desobstruídas como telhado para as zonas de telhado etc...

2) Alguns aspectos a serem:

- 2.1 - Carga de telhado com quatro cantos - ou seja as paredes sempre até 1,50m.
- 2.2 - Ventilação de ventos em planície. Continuar livre. Ventos de frente. De oblique, etc.
- 2.3 - Tratamento das zonas de forma de não padronizar e desdobrar os volumes.

3) São apresentadas neste estudo qualificação por - altura de casa tendo:

- ~ 40,11 m² → 6x6 metros
- ~ 57,75 m² → 7x7 metros
- ~ 64,92 m² → 8x8 metros.

4) É importante notar que a altura deste telhado de uma ergonomia necessariamente em "planta quadrada". Porém em situações distintas - são mais retangulares em suas medidas.

As distorções de cada um dos telhados é diferente, mas não se trata de um aspecto - ao contrário.

5) O nível superior tem 4,60 m. Rocha galeana de águas pluviais. Proteção as paredes até certo ponto. Permite a criação de um espaço para coisas de água.

6) Serão quarenta paredes de bloco de concreto.

7) Outros estudos e dimensionamento de outras partes da casa em função das condições de cobertura.

CASA DE 40.00 m²

VILANOVA ARTIGAS
ARQUITETO - UNIV. FEDERAL DO BA - 1937-1977
EST. 01

Figura 4: Prancha de apresentação do projeto, com textos e perspectivas do arquiteto, e prancha de detalhamento da cobertura. CECAP-Jaú (1976). Vilanova Artigas
Fonte: Acervo de projetos da Biblioteca da FAU-USP.

Seis pranchas foram dedicadas ao projeto da cobertura, com detalhes em escala 1:5 e especificações que chegam a quantificar os tipos de parafusos necessários¹⁴. A solução partiu essencialmente do madeiramento do telhado, composto por duas tesouras unidas perpendicularmente no ponto mais alto, determinando uma cobertura de quatro águas travada como uma única peça. Esta atitude, resultante de uma clara preocupação econômica, pode revelar principalmente as inquietações do arquiteto quanto à montagem e quanto à produção in loco dos elementos dessa arquitetura. (Figura 5)

Artigas, ao vincular esse sistema construtivo e suas implicações na execução da obra, outorga a solução do conjunto quase exclusivamente ao sistema estrutural da cobertura que, por sua vez, define a imagem da casa. Esta atitude condicionou a executoriedade, a produtividade e a manutenção através de questões orçamentárias que, por si só, legitimam o valor estético.

O projeto era, na verdade, uma cobertura e o *desenho*, assim como no Conjunto Residencial Zezinho Magalhães Prado, a ferramenta, a partir do pensamento científico, capaz de realizá-la.

No contexto histórico em que esse projeto foi desenvolvido, é importante observar que as coberturas com telha de barro e tesouras em madeira passaram a ser revalorizadas na arquitetura brasileira, a exemplo do que já tinha ocorrido nos anos 1930 e 1940, quando se buscava conciliar modernidade e tradição. Nos anos 1970, inclusive nas obras de Artigas, seu uso teve motivações diferentes daquelas nos anos iniciais da arquitetura moderna no país. Passou-se a buscar a adequação e atualização do vocabulário técnico-formal tradicional com vistas a compatibilizar questões orçamentárias, de falta de tecnologia disponível e de competência da mão-de-obra, bem como compatibilizar valores culturais da sociedade da época¹⁵, levando, contudo, a conseqüências estéticas distintas.

Especificamente na obra de Artigas, a presença das coberturas tradicionais preservou o seu interesse inequívoco pela técnica e pela pesquisa dirigida à sua evolução. É isso que se observa nas casinhas do CECAP-Jaú, bem como nos projetos da casa de praia de Peruíbe, na Escola Estadual Conceiçãozinha no Guarujá (1976) e na casa Elly Silva em Campinas (1978)¹⁶. Em todas essas obras, a tesoura em madeira ou mista (madeira e concreto) tem papel fundamental na definição da grande cobertura, agora não mais em concreto armado, mas em telha cerâmica.

Considerações Finais

Ao relacionar o desenho à preocupação com o canteiro e não ao processo de industrialização, em algum grau, Artigas aproxima o seu discurso ao do Grupo Arquitetura Nova, o que relativiza a posição crítica de Arantes (2002). Por exemplo, ao pensar nas tesouras “montadas fora” para então serem alçadas na obra, Artigas adota um procedimento similar ao das “cascas” do GAN, criando condições adequadas para autoconstrução em mutirões ou para uma idealizada autonomia do trabalhador. Não se trata, portanto, da

¹⁴ A julgar pelo número de 42 pranchas, o projeto avançou bastante, inclusive chegando a ser desenvolvido o projeto hidro-sanitário.

¹⁵ Sobre a ideia de adequação e atualização na obra de Artigas nos anos 1940, ver Cotrim (2017)

¹⁶ Também com telhados tradicionais, podem ser citados os projetos das casas: Marcilio Schiavon (1970); Elza Bernades (1975); Márcia Nemes Yano (1977); Júlia Romano (1981). (COTRIM, 2017)

ausência do desenho, ou da relativização do papel do arquiteto no processo, ao contrário, o desenho assume um papel vital, porém dirigido ao empoderamento do operário/trabalhador ou, no caso do mutirão, a serviço da população. Desenho e técnica, assim, são adotados não mais como indutores de desenvolvimento industrial, mas de um desejável desenvolvimento social.

Numa outra perspectiva, a análise do CECAP-Jaú, se comparado aos consagrados CECAPs, não pode se desenvolver a partir de um “moralismo estético” (WAGNER, 2018), ou seja, da crença de que uma estética é “melhor” ou mais “justa” do que outra, o que justifica, em parte, a omissão do CECAP-Jaú na historiografia da arquitetura moderna brasileira.

Nos CECAPs consagrados, Artigas é guiado pela pretenciosa competência moderna de, através do desenho e da técnica, fazer “o melhor” e promover qualidade de vida a uma “maior quantidade” de pessoas. Em algum grau, a sua proposta é bem sucedida, esboçando soluções que ainda hoje são referendadas, mas alguns fracassos também o assombram, especialmente a impossibilidade de pré-fabricação. Em Jaú, ainda com fé no desenho e na técnica, Artigas pensa numa pré-fabricação não industrial, não governamental, possível de ser assimilada por trabalhadores pouco especializados.

Desde uma perspectiva historiográfica, trazer a baila projetos como o CECAP-Jaú mostram que, mesmo sobre narrativas consolidadas, cabem (outras) camadas interpretativas, em alguns casos contraditórias, e por isso mesmo capazes de tornar mais elásticos os limites da História da Arquitetura Moderna no Brasil.

Referências

ARANTES, P. F. **Arquitetura Nova** - Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre - de Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34, 2002.

ARTIGAS, V. **Caminhos da Arquitetura**. São Paulo: LECH, 1981, 1 ed. Fundação Vilanova Artigas/ Nobel, 1981;

ARTIGAS, R.; LIRA, J. T. C. de (orgs.). **Os Caminhos da Arquitetura Moderna/ Vilanova Artigas**. 4.ed. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

AUGUSTO, W. F. C.; GUADANHIM, S. J.: Os "pequenos" conjuntos Cecap derivados de Guarulhos e Jundiaí: uma análise. **Ambiente Construído**. vol.16, n.3. Porto Alegre, jul/set 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212016000300167. Acesso em: 13 dez 2017.

CERÁVOLO, F. **A Pré-Fabricação em Concreto Armado Aplicada a Conjuntos Habitacionais no Brasil**: O caso do “Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado”. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

COTRIM, M. **Vilanova Artigas - Casas paulistas 1967-1981**. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

DIAS, M. A. S. Propostas para “uma nova maneira de viver”: Vilanova Artigas e a ação habitacional da CECAP (1967-1973). **Revista Risco**. USP, 2016. Disponível em: <file:///C:/Users/4081/Downloads/121401-226366-1-SM.pdf>. Acesso em: 13 mar 2018.

FLORIO, A. M. T. **Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo**. Tese (Doutorado em Projeto de Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

KOURY, A. P. **Arquitetura construtiva:** proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no Brasil. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

LE CORBUSIER. **Quand les Cathédrales Etaient Blanches.** Gonthier, s/d.

MOTTA, F. Desenho e emancipação. **Correio Braziliense.** Caderno Cultural. Brasília, 16 de dez, 1967.

WAGNER, K. "Dear Internet: Stop Placing Blame for Gentrification on an Architectural Style". **ArchDaily** 26, abr 2018. Disponível em: <<https://www.archdaily.com/893364/dear-internet-stop-placing-blame-for-gentrification-on-an-architectural-style/>> ISSN 0719-8884. Acesso em: 20 mai 2018.